

ФИЗИКА ЛАБОРАТОРИЯ МАШҒУЛОТЛАРИДА АХБОРОТ КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФойДАЛАНИШ

Мирзааҳмад Курбанов

Ўзбекистон Миллий университети профессори

E-mail: kurbanov1949@bk.ru

Хаётжон Курбанов

Тошкент давлат транспорт университети ассистенти

АННОТАЦИЯ

Мақолада ёруғликни тўлқин хоссасига оид лаборатория ишларини интерфаол таълим технологияларидан фойдаланиб бажариш, лаборатория машғулотларида виртуал ишланмалардан самарали фойдаланиш, компьютер технологиялари воситасида моделлаштириб, ўқитиш методикасини такомиллаштириш, шунингдек, Interactive Physics дастур пакетидан самарали фойдаланиш имкониятлари кўрсатиб берилган.

Калит сўзлар: интерфаол, технология, виртуал, Interactive Physics дастур пакети, интерференция, иммитация, физик жараён, қобилият.

USE OF INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN PHYSICS LABORATORY LESSONS

Mirzaahmad Kurbanov

National University of Uzbekistan

E-mail: kurbanov1949@bk.ru

Кнауатжон Курбанов

Assistant of Tashkent State Transport University

ABSTRACT

The article shows the possibilities of performing laboratory work on the wave property of light using interactive educational technologies, effective use of virtual

developments in laboratory training, improvement of modeling teaching methodology with the help of computer technologies, as well as effective use of the Interactive Physics software package.

Keywords: interactive, technology, virtual, Interactive Physics software package, interference, imitation, physical process, ability.

КИРИШ (ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION)

Interactive Physics пакетида физик жараёнларни моделлаштириш. Interactive Physics - аслида инглизча сўздан олинган бўлиб, ўзбекча “Жонли физика” деган маънони англатади. Бу дастур пакети физика ўқитувчилари ва компьютер дастурчиларининг кўп йиллик меҳнатлари маҳсулидир. Interactive Physics дастур пакетидаги ҳаракат инструментларидан фойдаланиш мумкин ва талабаларнинг ўзлари мустақил равишда муҳандис ёки илмий мутахассислар каби физик жараёнларни моделлаштириш имкониятига эгадирлар. Бу дастур давлат таълим стандартларига ва ўқув муассасаларида таълим берилаётган адабиётларга мос келганлиги билан муҳим педагогик қурол ҳисобланади [4].

Маълумки, баъзи бир жараёнлар ёки физик моделнинг таснифи чизма плакатларда тўлиқ ўз аксини топмайди. Бунинг устига жараённинг ўзгаришини кўриш имконияти умуман мавжуд эмас. Компьютер модели бундай ҳолларда қўл келади. Албатта, физик жараёнларнинг барча элементларини ўзида акс эттирган ўқув фильмлари мавжуд, лекин бундай ўқув фильмларни талаба пассив томошабин сифатида кузатади. Жараённинг компьютер моделида эса ўрганувчи физик жараёнга бевосита “аралашиб” туриши, унинг параметрларини ўзгартириб, унда амал қилинаётган қонуниятга қандай таъсир қилаётгани тўғрисида ҳулосалар чиқариш, яъни билим олиш ва уни чуқурлаштириш имкониятига эга бўлади. Лекин бугунги кунга келиб инфорацион технологиялардан фойдаланиш қийинчиликларни енгишга имкон яратмоқда. Бунда кўзга кўринмас, тез ёки секин ўтувчи жараёнларни, мураккаб ҳодисаларнинг физик механизмларини анимация қилиш имкони туғилади. Айнан бу ҳар хил моделларни яратишда Interactive Physics дастур пакети анимацион моделни мультимедиа-проектори тизимидан фойдаланиб имитация қилиш имкониятини яратади. Interactive Physics дастур пакети:

Физик ҳодисаларни жонли ва табиий кўринишда тасвирлаш; Кузатиш қийин бўлган жараёнларни ҳам намоиш эта олиш; Тадқиқот объекти сифатида фойдаланиш; Физик ҳодисани бир неча марта такрорлаш; Физика фанига бўлган

қизиқишни ошириш; Талабаларда тадқиқотчилик фаолиятини ошириш; Талабаларнинг ижодий қобилиятларини оширишга хизмат қилади.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДОЛОГИЯ (ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ / METHODS)

Interactive Physics дастур пакети орқали физикани ўқитишда янги туркум машғулотларни киритиш мумкин. Мисол учун: Виртуал лаборатория ишлари; Намойиш экспериментлари; Тадқиқот экспериментлари; Масала тузиш; Масалани таҳлил қилиш ва ҳоказо. Interactive Physics дастури ўқитувчидан махсус дастурлаш тилларини билишни талаб қилмаслиги билан ҳам муҳимдир.

Бу дастур пакетида ўрганувчи талаба истаган пайтида физик жараёни тўхтатиб қўйиши, орқага қайтариши ҳамда дастлабки параметрларни ўзгартириб жараёнга “аралашиб туриш” имконига эга бўлади. Бунда талаба ўзини гўё физик жараёнинг иштирокчисидек ҳис қилади. Физик жараёни ўрганиш, албатта, маълум бир физик модель, яъни мазкур жараёнинг мавҳумлаштирилган, соддалаштирилган образи асосида олиб борилади. Реал физик жараёнинг имитацион компьютер моделини яратишда маълум бир физик модель асос қилиб олинади. Жараёнинг компьютер моделини яратишда физик моделнинг энг муҳим элементларини унда максимал акс этирилишига эришиш муҳим ҳисобланади [3].

Қуйида ёруғликнинг тўлқин хоссасига оид лаборатория ишларини бажаришда анимацион моделлардан фойдаланиш усуллари берилган.

НАТИЖАЛАР (РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS)

Ньютон халқаларини тадқиқ қилишда анимацион моделлардан фойдаланиш. Юпқа ҳаво қатламида юз берадиган интерференциянинг Ньютон халқалари деб аталган машҳур ҳоли алоҳида тарихий эътиборга сазовордир. Бу манзара қуйидаги шароитда кузатилади: эгрилиги кичик бўлган линзанинг қавариқ сирти ва яхши силлиқланган ясси пластинканинг сирти бирор нуқтада тегишиб туради, улар орасида қоладиган ҳаво қатлами тегиши нуқтасидан четларига томон аста-секин қалинлашиб боради. Агар пластинка сиртига тик равишда монохроматик ёруғлик дастаси тушаётган бўлса, у ҳолда ҳаво қатламининг юқори ва паски чегараларидан қайтган ёруғлик тўлқинлари ўзаро интерференцияланади. Бунда тегишиш нуқтасида қора доғ, унинг атрофида эса кенглиги камайиб борувчи қатор концентрик ёруғ ва қора халқалардан иборат манзара кўринади [1].

Ёруғлик пластинка сиртига тик тушаётган бўлса қатламнинг δ қалинлигига мос йўл фарқи $2\delta n$ (бунда n -қатлам моддасининг сингдириш кўрсаткичи) бўлади. Ньютон ҳалқалари ўлчамлари ва вазиятни ҳисоблаб чиқиш мумкин. Қатлам ҳаво бўлган ҳолда n бирга тенг. m ҳалқага мос келадиган δ_m қалинлик бу ҳалқанинг r_m радиуси ва линзанинг R эгрилик радиусига $\delta_m = \frac{r_m^2}{2R}$ муносабат орқали боғланган. Қатламнинг юқори ва пастки сиртида қайтиш шароитининг турлича бўлишини (ярим тўлқин йўқотиш) эътиборга олиб, m -қора ҳалқанинг ҳосил бўлиш шартини топамиз.

$$\Delta m = 2\delta_m + \frac{1}{2}\lambda = (2m+1)\frac{1}{2}\lambda \quad \text{ёки} \quad \delta_m = \frac{1}{2}m\lambda \quad \text{бундан,} \quad r_m = \sqrt{m\lambda R}$$

Бунда m -бутун сон. $m=0$ ва $r_m=0$ бўлган хусусий ҳол қоронғуликка мос келади. m қанча катта бўлса қўшни ҳалқалар радиуслари орасидаги фарқ шунча кичик, яъни ҳалқалар бир-бирига шунча яқин бўлади.

Агар тушаётган ёруғлик монохроматик ёруғлик бўлмаса, у ҳолда турли λ ларга турли r_m лар мос келади, яъни қора ва ёруғ ҳалқалар ўрнига рангли ҳалқалар тизими ҳосил бўлади.

Юқорида зикр этилган жараёнларни компьютерда дастурланган анимацион моделларда намоиш қилиш мумкин (1-расм). Бизга маълумки, Ньютон ҳалқаларининг радиуслари тушаётган ёруғлик узунлиги λ ва линзанинг эгрилик радиуси R га боғлиқдир. Ҳосил бўлган Ньютон ҳалқалари компьютерли эксперимент интерференцион манзаранинг аналоги сифатида кўрилади.

1-расм.

Компьютер экранда кўришиб турган ёруғлик тўлқин узунлиги λ ни ҳамда линзанинг эгрилик радиусини компьютер тугмасини босиб йўли орқали навбат билан ҳар бирини алоҳида-алоҳида ўзгартириш мумкин. Бунинг натижасида ҳар бир ёруғлик тўлқин узунлигига ва линзанинг эгрилик радиусига қараб экранда интерференцион манзараларни кўриш имкониятига эга бўламиз [2].

МУҲОКАМА (ОБСУЖДЕНИЕ / DISCUSSION)

Шундай қилиб, лаборатория ишларини бажариш жараёнида бундай анимацион моделлардан фойдаланишнинг афзаллик томонлари бор. Биринчидан аудитория хонасини қоронғилаштириш зарурияти йўқ, икинчидан ўқитувчи ва талабаларнинг хоши ва истакларига қараб исталганча такрорий кўрсатиш мумкин, учинчидан экранда кўриладиган ҳодиса ва жараёнлар рангли кўргазмалар бўлиб, талабаларнинг диққат эътиборини ўзига тортиши билан ажралиб туради.

ХУЛОСА (ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION)

Шундай қилиб, мураккаб физикавий жараёнларни ана шундай анимацион моделлардан фойдаланиб кўргазмалар кўрсатиш имкониятларига эга бўлинади.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ: (ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES)

1. Ландсберг Г.С. (1981). Оптика. Ўқитувчи.
2. Juraev Kh., Kurbanov M., & Ajieva M.(2021) Developing students` technical creativity through comparative energy sources devices. *Cyber psychology, Behavior and Social Networking*. Импакт-фактор:4,157 Vol.24, Number 12, 819-825.
3. Qurbonov M., Turakhonov F. (2021) Analysis of software with the opportunity to model physical processes in specialized schools. *American journal of social and humanitarian research*. AJSR, ISSN:2690-9626. Vol.2, No.10. December Pp. 313-321.
4. Қурбонов М. (2008). Физикадан намоиш экспериментларини услубий функцияларини кенгайтиришнинг назарий асослари. -Т.: Фан.